

7. История мировой культуры. Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение: курс лекций / под ред. С.Д. Серебряного. – М.: Российск. Гуманит. Ун-т, 1998. – 428 с.

8. Юридическая техника: учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Российской Федерации; под ред. член-корр. Т.Я. Хабриевой, проф. Н.А. Власенко. – М.: Эксмо, 2010. – 272 с.

9. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления / М.С. Студеникина. – М.: 1974. – 160 с.

УДК 347.156
DOI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ СЕМЬЯХ

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования внутригосударственной защиты прав женщин в различных правовых семьях, а именно в романо-германской и англосаксонской.

Ключевые слова: права женщин, правовые семьи, внутригосударственная защита, романо-германская правовая семья, англосаксонская правовая семья.

LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN DIFFERENT LEGAL FAMILIES

SUROVTSEVA A.A.,
candidate of economic sciences,
associate Professor at the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the issues of legal regulation of the domestic protection of women's rights in various legal families, namely in the Romano-Germanic and Anglo-Saxon.

Keywords: women's rights, legal families, domestic protection, Romano-Germanic legal family, Anglo-Saxon legal family.

Постановка задачи. В 1919-1923 гг. Международной организацией труда (далее – МОТ), структуру которой составляют страны как англосаксонской, так и романо-германской правовой системы, был принят целый ряд Рекомендаций и Конвенций, направленных на защиту прав женщин. Среди них, в частности, можно отметить следующую: Конвенция о труде женщин в ночное время, принятая 29 октября 1919 г. Генеральной Конференцией МОТ. Принятие таких документов повлекло за собой применение мер, регламентирующих на национальном уровне использование ночного труда женщин [1].

Актуальность. Внутригосударственное право каждой из стран мира неразрывно связано с международным правом и не существуют изолированно друг от друга, поэтому международные документы являются частью национального законодательства как в англосаксонской, так и в романо-германской правовой системе.

Основной целью исследования является сравнительный анализ внутригосударственной защиты прав женщин в государствах, относящихся к романо-германской и к англосаксонской правовым семьям.

Изложение основного материала исследования. Вопрос о необходимости создания специального механизма защиты прав женщин впервые был поставлен на международном уровне в начале XX века.

В связи с этим стоит отметить, что профсоюзы каждой страны, как с англосаксонской, так и с романо-германской правовой системой, постепенно стали оказывать поддержку запрету на ночной труд. Когда, например, в стране с англосаксонской правовой системой организованные трудящиеся не могли добиться ограничения на рабочие часы в некоторых штатах США, они вели борьбу за введение ограничений на занятость женщин в надежде, что эти льготы распространятся и на мужчин. Отсюда и появилось выражение, что «в Массачусетсе, как и в Англии, мужчины, работающие в текстильной промышленности, решили вести борьбу, прячась за женскими юбками».

Некоторые утверждали, что одним из соображений в пользу введения запрета на работу женщин в ночное время было стремление мужчин оградить себя от конкуренции женщин. Например, один профсоюзный лидер в США заявил: «Мы не можем вытеснить женщин из нашей отрасли, но мы можем ограничить долю их труда посредством введения промышленных законов».

По имеющимся сведениям, в стране с романо-германской правовой системой – Франции, профсоюзы применяли различные методы в целях ограничения найма женщин, например, забастовки при найме женщин, отказ в приеме женщин в профсоюзы и максимальное использование юридических запретов на ночной труд.

Однако среди первых борцов за права женщин и женских профсоюзных лидеров были такие, которые выступали против законодательств о ночном труде. Они заявили, что такое законодательство является дискриминацией по отношению к женщинам и сокращает возможности их занятости. Высказывалось также мнение, что трудные домашние обязанности и трудности работы по найму, с которыми сталкиваются многие женщины, по крайней мере, частично облегчаются защитным законодательством. Некоторые аргументы в пользу ограничения ночного труда женщин строились на экономической основе.

Важно подчеркнуть, что в стране с англосаксонской правовой системой – Англии – все ограничения на продолжительность рабочего времени в зависимости от пола отменены актом о дискриминации по признаку пола от 1986 года, за исключением запрета на работу в ночное время. Занятость женщин в ночное время на предприятиях, стройках, шахтах и в карьерах продолжает носить ограниченный характер в соответствии с обязательствами по Европейской социальной хартии, но правительство заявило о своем намерении денонсировать соответствующую статью этой хартии, считая, что «ограничения на рабочее время женщин устарели и носят дискриминационный характер, а их наличие может сократить возможности занятости женщин в некоторых отраслях».

В Бельгии, стране с романо-германской правовой системой, как и в других странах Европейского сообщества, правительство рассматривает вопрос о целесообразности специальных защитных

мер, таких как работа в ночное время, следуя директиве Европейского сообщества, призывающей к их пересмотру, и в свете собственного акта 1978 года о равенстве между мужчинами и женщинами. В Федеративной Республике Германии, ведущей стране в романо-германской правовой системе, Объединение немецких профсоюзов (далее – ОНП) выступает за сохранение запрета в том виде, как он есть, так как работа в ночное время наносит ущерб здоровью и сопряжена с определенными социальными трудностями для трудящегося и для его семьи. Эта работа налагает дополнительное бремя на женщин, для которых основной обязанностью является дом и семья. ОНП отвергает аргумент о том, что отмена запрета расширит равенство и считает, что запрет лишь подвергнет женщин такой же эксплуатации, что и мужчин. Он ставит своей задачей постепенное включение в сферу запрета всех трудящихся, и женщин, и мужчин, а допущение работы в ночное время только в случаях крайней необходимости.

В Англии, стране с англосаксонской правовой системой, конгресс тред-юнионов выступает против снятия ограничений на часы работы для женщин, считая, что равные возможности лучше всего обеспечиваются включением в сферу защиты мужчин [2, с. 87].

Анализируя литературу, которая использовалась для исследования данной проблемы, стоит отметить, что в странах с романо-германской правовой системой – Францией и Швейцарией – попытки смягчить ограничения на ночной труд имели противоречивый характер и столкнулись с противодействием со стороны некоторых профсоюзов. Например, Швейцарская христианская федерация металлистов и часовщиков выступила против предоставления изъятий для часовой и электронной промышленности по ряду причин, в том числе потому, что такие изъятия могут распространиться на другие отрасли и привести к злоупотреблениям и что ограничения следует усиливать и распространить на всех трудящихся. Объединение швейцарских профсоюзов выступает против ночного труда, если он является социально необходимым, аргументируя это тем, что защита должна быть одинаковой для мужчин и женщин, высказывая мнение, что отрицательные последствия работы в ночное время должны в максимально возможной мере компенсироваться увеличением досуга и отдыха и улучшением условий труда.

Во Франции профсоюзная конфедерация «Форс увриер» (ФО) отвергает утверждение о том, что работа в ночное время необходима во имя экономической эффективности и утверждает, что технологический прогресс должен служить делу улучшения условий труда, а не вынуждать трудящихся чаще работать в ночные смены. Правительство Австрии сохраняет запрет во исполнение своих обязательств по Конвенциям «О защите прав человека и основополагающих свобод», а также «О ночном труде женщин в промышленности», но стремится примирить интересы охраны здоровья женщин с их доступом к различным видам занятости. В 1986 году женщины в некоторых профессиях (образование и консультирование, социальное обслуживание, устный перевод на конференциях и т.д.) были выведены из-под запрета. Дальнейшая либеризация будет определяться опасностями для здоровья и проводиться только с согласия трудящихся [3, с. 145].

Министерство труда и социальных вопросов Федеративной Республики Германии, страны с романо-германской правовой системой, выступает в защиту ограничений на запрещение ночного труда для трудящихся женщин, выполняющих ручную работу, исходя из того, что работа в ночное время и посменная работа наносят особенно большой вред их здоровью, так как напряжение от работы в ночное время возрастает с нагрузкой от физического труда. Кроме того, министерство отмечает, что последние исследования в области производственной медицины не дают окончательных выводов относительно того, является ли ночной труд более вредным для здоровья женщины, чем для здоровья мужчины. Специалисты в области производственной медицины рекомендуют сохранить действующий запрет, но с тем условием, чтобы им охватывался период от 22.00 (вместо 20.00) до 06.00.

В течение нескольких последних десятилетий мировая и национальная правотворческая практика пополнилась заметным количеством новых документов относительно прав человека. Значительная часть этих документов относится к регулированию правового статуса женщины. Постоянное внимание законодателя и заинтересованность государств проблемами прав женщин значительно способствовали принятию современных нормативно-правовых и рекомендательных актов универсального и локального характера. Постепенно и национальные системы права начинают приспосабливаться к международным стандартам прав женщины. В

конце концов, и само отношение к статусу женщины в обществе в значительной степени корректировалось. Женщины не только получили определенные права, но и получили правовое равенство с мужчинами [4, с. 54].

Но достаточно часто факт существования отдельного института прав женщин отрицается в обществе, а поэтому важно прежде всего ответить на вопрос, а можно ли, или нужно, выделять понятия прав женщин как целостного института? И здесь следует помнить о специфике этой группы прав, что хоть большей частью неотделимо принадлежит к общей концепции прав человека, но в некоторых случаях даже и выходит за ее рамки.

Во-первых, большой комплекс прав человека охватывает все социальные группы населения, а потому права женщин – это, бесспорно, тоже права человека, что также является общеобязательным императивом для стран как с англосаксонской, так и с романо-германской правовой системой. Во-вторых, права женщин как институт берут свое начало из тех же документов, на которых основывается и общая концепция прав человека. Это, прежде всего, Устав ООН 1945 г., где в преамбуле государства-участники еще раз подчеркнули важность прав человека и равноправия мужчин и женщин. Статья 1 Устава установила уважение к правам человека без разделения по признаку пола, как одну из целей ООН. Принцип недискриминации и равных возможностей между мужчинами и женщинами также подтверждено в статьях 8, 13, 55, 76 Устава, а статьей 56 закреплена обязанность государств-членов сотрудничать в этой области [5, с. 144-169].

Другим базовым документом для прав женщины и человека стала Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., где в статье 2 вновь подтвержден провозглашенный в Уставе ООН принцип недискриминации женщин. Стоит обратить внимание, что именно с решения семейных вопросов началась правозащитная работа в области прав женщин. Вообще история возникновения женского правозащитного движения насчитывает около ста лет. Уже в 1902 г. были приняты Гаагские международные конвенции, касающиеся коллизий национальных законов о браке, разводе и опеке над несовершеннолетними, была начата работа и исследование ситуаций с правами женщин и их практической реализацией.

Впоследствии был принят ряд документов Генеральной Ассамблеи ООН и Международной Организации Труда. «Вторая волна феминистического движения была посвящена достижению не только юридического, но и фактического равенства мужчин и женщин. Период с 1975 по 1985 гг. был объявлен «Десятилетием Женщин». В 1993 г. принята Декларация о ликвидации насилия против женщин. Именно этим документом было осуществлено окончательное признание массового и угрожающего характера этого явления.

Имея такую длительную историю активной работы, женское правозащитное движение сегодня пересматривает свои позиции даже в отношении самой правотворческой техники, самой концепции прав женщины и ее понимание. Но нарушение прав женщин осуществляется чаще не государством или ее представителями, а частными лицами в сфере частных отношений.

В июне 2007 г. были внесены поправки в «Закон об иностранцах» 1980 г. А именно введены новые меры защиты жертв торговли людьми, включая, при соблюдении определенных условий, предоставления им права проживания на территории Бельгии. Согласно тексту, пострадавшие имеют право на получение временного вида на жительство при условии оказания содействия органам правосудия в процессе слушания соответствующих дел по фактам торговли людьми. В случае, если по результатам судебного разбирательства будет вынесен обвинительный приговор, или если преступление было совершено при наличии отягчающих обстоятельств, включая применения угроз, насилия, принуждения, обмана или злоупотребления уязвимостью положения лица, жертва торговли людьми может ходатайствовать о получении права на постоянное проживание в Бельгии.

Что касается страны с англосаксонской правовой системой – Англии, то стоит выделить следующее. По оценкам полиции в Англии 88000 женщин занимаются проституцией. Из них 70% находятся под контролем сутенеров. В Англии был принят закон, согласно которому мужчины теперь будут нести ответственность за покупку интимных услуг, если женщина была продана в проституцию или ее эксплуатировал сутенер, не имеет значения, знал ли клиент о том, что женщину принуждают к проституции, или нет. Согласно предложениям секретаря внутренних дел Великобритании, Жаки Смит, если мужчина заплатил за интимные

услуги с женщиной, которая пострадала от траффинга – торговли людьми, то его следует обвинять по статье за изнасилование – в этом случае клиенту будет грозить тюремный срок вплоть до пожизненного. Новое законодательство же предусматривает тот факт, что если интим произошел с человеком, который «контролируется другим лицом ради получения выгоды», будет наказываться крупным штрафом и уголовным делом в личной истории. Реформы законодательства являются следствием резкой перемены курса партии лейбористов. Еще четыре года назад эта же партия призывала к частичной декриминализации проституции путем создания специальных «зон терпимости». Новое законодательство не включило предложение об ужесточении лицензирования стриптиз-клубов, хотя это ожидалось, однако в будущем лейбористы намерены подвергать их регуляции [38, с. 209].

Потому и действительно, при тех обстоятельствах, что проблемы рабочей дискриминации существуют даже в развитых странах, нечего и говорить о том, как этот вопрос стоит в тех обществах, где женщина традиционно играла второстепенную социальную роль. Неудивительно, что в 1992 г. Всемирным Банком проблема была определена как фактор искусственного создания сверхзанятости мужчин и безработицы женщин. По общим подсчетам более 50% женщин работают в сфере услуг, на местах меньшей социальной ценности, при том, что 78% из них получают высшее образование, только 26% работают по специальности, то есть имеют меньшую заработную плату. В семьях, где одна женщина является кормильцем, ситуация при таких условиях становится действительно сложной. Такие семьи официально считаются бедными.

Вместе с тем устройство на работу тоже проблематично, поскольку выдвигается ряд специфических требований к возрасту, семейному положению, происхождению, наличию детей, месту проживания женщины. По официальным данным 80% всех трудоустроенных женщин получают более низкую заработную плату по причинам, которые не имеют ничего общего с их квалификацией, женщины имеют меньший доступ к кредитам и финансовым услугам, учебным программам и исследованиям, медленнее продвигаются по службе.

Следовательно, фактор разделения государств на поставщиков «живого товара» и заказчиков – это всегда экономические, а иногда и политические неурядицы. Поэтому задачей государств, имеющих такую социальную беду, является создание законодательства защитного характера, направленного на прекращение противоправного вывоза женщин за границу. Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Итак, в международном правовом поле четко определены все необходимые правила поведения государств для защиты прав женщин, но на самом деле все эти обязательства выполняются очень медленно или вообще игнорируются многими государствами. В общем, насилие против женщин остается до сих пор одной из самых серьезных проблем в мире. Эта проблема является очень широкой, поскольку насилие имеет множество проявлений.

Сейчас правозащитные движения и международные правительственные и неправительственные организации имеют достаточно информации и статистических данных, которые вновь и вновь доказывают наличие и ненадуманность проблемы. Она не является ни искусственной, ни преувеличенной. Так, скажем, на сегодняшний день около 60 миллионов женщин исчезли по разным причинам, но в основе их всех содержится дискриминация на основании пола; около 1 миллиона девочек ежегодно насильно загоняются в проституцию; в США, стране с англосаксонской правовой системой, каждые 9 секунд женщина подпадает под акт насилия со стороны своего интимного партнера. В последнее время есть свидетельства того, что насилие и изнасилование женщин является средством военной стратегии. И все же наиболее массовым и грубым проявлением насилия против женщин является проблема «белого рабства» или торговли женщинами. С одной стороны, это явление является наиболее исследованным и нормативно урегулированным из всех проблем, которые поставило перед мировым сообществом глобальное правозащитное движение. Существует ряд специальных документов, которые поставили продажу женщин вне закона.

Рабство уже давно является преступлением во всем мире, а поэтому кажется просто невероятным то, что весь центр Европы просто распределен в секс-бизнесе на государства – заказчики и государства – поставщики женщин и девушек для занятия

проституцией. Такая страна, как Германия, страна с романо-германской правовой системой – одно из крупнейших государств по купателю женщин в мире; США, страна с англосаксонской правовой системой, сегодня является крупнейшим получателем «живого товара» в мире.

Стоит выделить тот факт, что в стране с романо-германской правовой системой – Австрии – торговля людьми является предметом ст. 217 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за совершение действий, связанных с вовлечением в занятие проституцией. Новая статья 105 «Эксплуатация иностранцев» закона об иностранцах, вступившая в силу 1 июля 2000 г., предусматривает защиту от эксплуатации иностранцев, незаконно проживающих в стране в результате акта торговли людьми, контрабанды людей или другого деяния. Статья 105 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет за «эксплуатацию труда иностранного гражданина, незаконно находящегося на территории государства, с целью получения регулярного дохода для себя или другого лица, используя зависимое положение иностранного гражданина».

Список использованных источников

1. Конвенция о труде женщин – в ночное время, принятая Генеральной Конференцией МОТ 29 октября 1919 г. [Электронный ресурс]. Режим–доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=200.

2. Вылегжанин Ю.М. Международное право: учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 1 / Ю.М. Вылегжанин и др.; отв. ред. А.Н. Вылегжанин. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 290 с.

3. Каламкрян Р.А. Международное право: учебник для бакалавров / Р.А. Каламкрян, Ю.И. Мигачев. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 632 с.

4. Дискриминация в сфере труда. По материалам доклада МОТ «Равенство в сфере труда – веление времени» // Управление персоналом. – 2003. – № 6.

5. Устав Организации Объединенных Наций // Организация Объединенных Наций: сб. док. / под ред. В.В. Вахрушева. – М.: Наука, 1981. – С. 144-169.